

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19596402>

KORRUPSIYANING IJTIMOYIY-IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI

Imomaliyeva Mohizoda Rasuljon qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Korruptsiyaga qarshi kurashish “Komplaens-nazorat” tizimini boshqarish bo‘limi boshlig‘i

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida korruptsiyaga qarshi kurashishga oid masalalar tahlil qilingan bo‘lib, unda korruptsiogen holatlarni oldini olish va ularga qarshi kurashning samarali mexanizmlari bayon qilinadi. Jumladan, korruptsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari, inson omilining kamayishi istiqbollari, raqamli texnologiyalarning davlat hokimiyati tizimida keng joriy qilinishi haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** korruptsiya, iqtisodiyot, xavfsizlik, raqamlashtirish, inson omili, davlat xizmatlari, strategiya.*

I.KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 26-dekabr kuni Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida “Korruptsiya – davlat taraqqiyotiga to‘siq bo‘ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqaradigan, jamiyatda ishonch muhitini zaiflashtiradigan eng jiddiy tahdid. Korruptsiyaga yo‘l qo‘yish esa islohotlarimizga xiyonatdir! Bu illatga qarshi kurashish bo‘yicha 2026-yilda “favqulodda holat” e‘lon qilamiz”¹, deb alohida ta’kidladilar. Bu

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi 2025-yil 26-dekabr.

bejizga emasdir. Bugungi globallashuv jarayonida korrupsiya muammosi nafaqat alohida davlatlar, balki butun jahon hamjamiyati oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Korrupsiya — bu mansab vakolatlaridan shaxsiy manfaat yoʻlida foydalanish boʻlib, u jamiyatning barcha sohalariga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda korrupsiya iqtisodiy oʻsishni sekinlashtiradi, ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi hamda davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini pasaytiradi. Shu bois ushbu hodisaning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini oʻrganish va unga qarshi samarali strategiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida korrupsiyaning Oʻzbekiston ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi salbiy oqibatlari va uni bartaraf etish strategiyalari haqida soʻz yuritamiz.

II. ADABIYOTLAR TAHLILI

Korrupsiya va uning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va maʼnaviy oqibatlari haqida bir qator tadqiqotlar oʻtkazib kelinmoqda. Jumladan, Iqtisodiyot boʻyicha Nobel mukofoti sovrindori Geri Bekker tomonidan 1968-yilda chop etilgan “Jinoyat va jazo: Iqtisodiy yondashuv” nomli maqolasida jinoyatchilikni iqtisodiy model sifatida tahlil qilgan¹. Uning fikricha, jinoyatchilar oddiy iqtisodiy agentlar singari, oʻz manfaatlarini maksimal darajada oshirishga harakat qiladi. Ular jinoyat sodir etish yoki qilmaslik haqidagi qarorlarini ehtimoliy foyda va xarajatlarni tahlil qilish orqali qabul qilishadi. Bekker jinoyatchilarni ratsional agentlar deb hisoblaydi. Yaʼni ular jinoyatdan oladigan manfaat bilan jazoga tortilish ehtimoli va jazoning ogʻirligini solishtirib qaror qabul qiladilar.

Taniqli iqtisodchi Larisa Burakova 2012-yilda Gruziya misolida katta tadqiqot oʻtkazgan. Uning “Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi” nomli kitobida Gruziya tajribasi boshqa postsovet oʻlkalaridagi holat bilan taqqoslanadi va muvaffaqiyati Mixail Saakashvilining siyosiy irodasi hamda davlat hokimiyati tizimini demokratlashtirish ekanligi haqida asosli dalillar keltiriladi. Jumladan, ushbu kitobda Gruziya korrupsiyaga qarshi kurash kengashi raisining oʻrinbosari lavozimida ishlagan

¹ Bekker G. “Jinoyat va jazo: Iqtisodiy yondashuv”. 1968.

Vato Lejavaning quyidagi o‘rinli fikri keltiriladi: *“Agarda davlat xizmatchisining maoshi 20 dollar bo‘lsa, korrupsiyaga qarshi kurashishni qanday qilib unga ishonib topshirish mumkin? Yaxshisi bu xodimning o‘zi ham, bu kabi vazifa ham bo‘lmagani ma‘qul. Ya‘ni xodimlar sonini kamaytirish, ularning maoshlarini bir necha marta oshirish va hatto nazariy jihatdan ham keraksiz bo‘lgan bu kabi vazifalarga barham berish kerak”¹.*

Yevropa tan olgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha xalqaro ekspert Qodir Kuliyeu esa korrupsiyani quyidagicha ifodalaydi: *“Korrupsiya barqaror rivojlanish, iqtisodiy taraqqiyot va jamoat ishonchi uchun dunyo miqyosida eng katta to‘siqlardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekistonda ham ko‘plab boshqa mamlakatlardagi kabi chuqur ildiz otgan bu muammo davlat institutlarini zaiflashtiradi, islohotlarning izdan chiqishiga sabab bo‘ladi va oddiy fuqarolarning kundalik hayotiga ta‘sir ko‘rsatadi. Korrupsiya ta‘lim, sog‘liqni saqlash va bandlikka teng kirishni cheklaydi, yoshlarni adolatli imkoniyatlardan mahrum qiladi va mamlakatning farovon kelajakka bo‘lgan intilishlariga tahdid soladi.”²*

Korrupsiya jamiyatning ma‘naviy asoslariga jiddiy zarar yetkazadi. Avvalo, u aholining davlat institutlariga bo‘lgan ishonchini susaytiradi. Fuqarolar adolat va qonun ustuvorligiga ishonmay qo‘yganda, jamiyatda befarqlik va loqaydlik kuchayadi. Natijada, fuqarolik faolligi pasayadi va demokratik jarayonlar izdan chiqadi. Bundan tashqari, korrupsiya ijtimoiy tengsizlikni kuchaytiradi. Moliyaviy imkoniyatga ega bo‘lgan shaxslar turli xizmat va imtiyozlarni noqonuniy yo‘l bilan qo‘lga kiritadi, bu esa kambag‘al qatlamning imkoniyatlarini yanada cheklaydi. Ta‘lim, sog‘liqni saqlash kabi muhim sohalarda korrupsiyaning mavjudligi aholining hayot sifatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, korrupsiya yosh avlod tarbiyasiga ham salbiy ta‘sir qiladi. Agar jamiyatda noqonuniy yo‘llar bilan muvaffaqiyatga erishish odatiy hol sifatida qabul qilinsa, yoshlar orasida halollik va mehnatsevarlik qadriyatlarini zaiflashadi.

¹ Буракова Л. Грузия муваффақиятга қандай эришди? – Т.: Нихол, 2021. – Б.328.

² O‘zgarish bu yerdan: Yoshlar uchun korrupsiyaga qarshi qo‘llanma. BAKTRIA PRESS, 2025 ISBN 978-9910-8263-3-7

III. NATIJALAR

Jahon bankining tadqiqotlariga ko'ra, korrupsiya mavjud bo'lgan iqtisodiyotlarda resurslar samarali sohalarga emas, balki yuqori "norasmiy to'lov" talab qilinadigan tarmoqlarga yo'naltiriladi. Bu esa umumiy iqtisodiy samaradorlikni pasaytiradi.

Shuningdek, International Monetary Fund korrupsiya davlat xarajatlarining samaradorligini 20–30% gacha kamaytirishi mumkinligini qayd etadi. Bu ayniqsa infratuzilma loyihalarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Jahon bankining hisob-kitoblariga ko'ra, har yili dunyo bo'ylab bir trillion AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar u yoki bu ko'rinishda korrupsiya tufayli isrof qilinadi.

Korrupsiya mamlakat boyligining kamayishiga va turmush darajasining pasayishiga olib keladi. Korrupsiyaga to'g'ridan-to'g'ri duch kelmasak ham, uning ta'sirini doimo his qilamiz.

Jumladan quyidagi ko'rinishlarda:

Birinchi, korrupsiyalashgan tizim tadbirkorlik subyektlariga aralashib ularning muvaffaqiyatli rivojlana olinishiga halaqit beradi. Natija esa mamlakat umumiy boyligining qisqarishiga olib keladi;

Ikkinchi, hukumat ishchilarga to'lashi va ijtimoiy ta'minotga: kitoblar, doridarmonlar, kompyuterlar va boshqalarga sarflashi kerak bo'lgan pul miqdorini kamaytirishga olib keladi;

Uchinchi, davlat tomonidan ijtimoiy xizmatlar (maktab, shifoxona, yo'l, kanalizatsiya, militsiya va boshqalar) ko'rsatish uchun ajratilayotgan pul mablag'laridan maqsadli foydalanilmayotganiga olib keladi, bu esa xizmatlar sifatini yomonlashtiradi;

To'rtinchi, puli va vakolati bor shaxslar qonun hamda davlat organlarining normativ hujjatlarini o'z manfaatlaridan kelib chiqib o'zgartirishi uchun sharoit yaratadi;

Va nihoyat, eng muhimi davlat hokimiyatiga, hukumatga ishonchni susaytiradi.

Tadqiqotga ko‘ra, davlatlar korrupsiyaga qarshi kurashganida uzoq muddatda davlat daromadlari to‘rt baravar ko‘payadi. Korrupsiyani kamaytirish orqali biznes uch foizga tezroq o‘sishi va bolalar o‘limi darajasi 75 foizga kamayishi mumkin ekan¹.

IV. MUHOKAMA

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda so‘nggi yillarda korrupsiyaga qarshi tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Jumladan, korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Qonunchilik asoslari “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonun, Davlat xizmatlarini isloh qilishga qaratilgan normativ hujjatlar, Manfaatlarni to‘qnashuvini tartibga solish mexanizmlari va boshqa bir qator ichki-idoraviy hujjatlar yaratildi. Institutsional o‘zgarishlar ro‘y berdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi, elektron hukumat tizimlari kengaytirildi va davlat xizmatlarining ko‘pchiligini raqamlashtirildi.

Bu esa, mamalakatimizning investitsiya jozibadorligini oshirish, biznes yuritish qulayligi va ayrim sohalarda yashirin iqtisodiyot qisqarishiga sabab bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki bu islohotlar korrupsiyani kamaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha choratadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoniga muvofiq, 2020-yilning 29- iyunida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etildi. Unga ko‘ra, Agentlik korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida davlat siyosatini shakllantirish va amalga oshirishda maxsus vakolatli davlat organi ekani belgilanib, bevosita O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga bo‘ysunishi hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari (parlament) oldida hisobdorligi qayd etildi. Shuningdek, Agentlikning asosiy maqsad va vazifalariga:

- mamlakatda korrupsiya holatini tizimli tahlil qilishni ta‘minlash;
- korrupsiyaga oid xavf-xatarlar yuqori bo‘lgan sohalarni aniqlash;

¹ Jahon bankining hisoboti. 25.10.2024. Publication: World Bank Annual Report 2024

- korrupsiyaga qarshi kurashish choralarining samaradorligini oshirishga qaratilgan davlat va boshqa dasturlarni amalga oshirish;
- fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish orqali jamiyatda korrupsiyaning barcha ko‘rinishlariga murosasiz munosabatni shakllantirish;
- vazirlik va idoralarning korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish;
- davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, davlat korxonalar va ustav kapitalida davlat ulushi bo‘lgan korxonalar, shu jumladan, banklarda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi (komplayens-nazorat)ni joriy etish;
- davlat xizmatchilarining daromad va mol-mulkini deklaratsiya qilish tizimi joriy etilishi va samarali faoliyat ko‘rsatishini ta‘minlash;
- korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish;
- korrupsiyaning holati, tendensiyalari va sabablari hamda korrupsiyaga qarshi choralar ko‘rishning samaradorligi yuzasidan sotsiologik, ilmiy va boshqa tadqiqotlarni tashkil etish;
- korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatning ochiqligi va shaffofligini ta‘minlash va boshqalar kiritildi.

Bundan tashqari 2024-yil 5-iyunda “O‘zbekiston Respublikasining manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi qonuni ham qabul qilinib, unga ko‘ra: “**manfaatlar to‘qnashuvi** — shaxsning shaxsiy (bevosita yoki bilvosita) manfaatdorligi uning o‘z lavozim yoki xizmat majburiyatlarini lozim darajada bajarishiga ta‘sir ko‘rsatayotgan yoxud ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan hamda shaxsiy manfaatdorlik bilan fuqarolarning, tashkilotlarning, jamiyatning yoki davlatning huquqlari, qonuniy manfaatlari o‘rtasida qarama-qarshilik yuzaga kelayotgan (mavjud manfaatlar to‘qnashuvi) yoki yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan (ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvi) vaziyat”¹, deya talqin qilindi. Ushbu qonun yordamida shaxsiy manfaatdorlik, yaqin

¹ “O‘zbekiston Respublikasining manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonuni. 05.06.2024

qarindoshlar kabi tushunchalarga ham aniqlik kiritilgani turli korrupsiogen holatlarning oldini olish imkonini berdi.

Biroq, amalga oshirilgan bir qator amaliy choralarga qaramasdan O‘zbekiston korrupsiyani qabul qilish indeksida pastroq o‘rinda ekanligi hali bu borada qilinadigan ishlar ancha ekanligini ko‘rsatadi. Ma’lumki, Transparency International xalqaro nodavlat tashkiloti davlatlarning korrupsiyaga moyilligi indeksini tuzishda muhim tuzilma sanaladi. 2025-yil uchun Korrupsiyani qabul qilish indeksi (Corruption Perception Index)ga ko‘ra, O‘zbekiston 182 ta davlat orasida 124-o‘rinni egalladi. 100 balli indeks bo‘yicha (0 — korrupsiya darajasi o‘ta yuqori, 100 — o‘ta past)

O‘zbekiston 31 ball to‘pladi (bir yil avval — 32 ball) va Belarusiya, Jibuti, Mongoliya, Nigeriya hamda Turkiya bilan bir o‘rinda qayd etildi.(1-rasm)

1-rasm. Transparency International xalqaro nodavlat tashkilotining 2025-yil uchun Korrupsiyani qabul qilish indeksi (Corruption Perception Index)¹

Shunday ekan, O‘zbekiston oldida ushbu illatga qarshi kurashish va uning oldini olish borasida yangicha samarali yondashuvlarni joriy qilish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

Bu borada, avvalo, davlat rahbarining qat’iyati muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda. Ma’lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 5-mart kuni Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig‘ilishida ishtirok etib, yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit yaratish bo‘yicha qilinayotgan ishlarga baho berar ekan, jumladan, mamlakatimizda yerni hokim qarori

¹ <https://www.transparency.org/en/cpi/2025/index/dji>

bilanajratishdan to'liq voz kechib, auksion tizimiga o'tkazilgani, davlat xaridlari bo'yicha qonun qabul qilingani, tanlov va tender raqamlashib, sog'lom raqobat bo'lgani uchun o'tgan yili 14 trillion so'm budget mablag'i tejalgani, maktabgacha va maktab ta'limi tizimida 10 dan ortiq xizmat turlari to'liq elektron shaklga o'tkazilgani, oliy ta'lim tizimi ham raqamlashtirilgani, 35 turdagi hujjatlarni inson omilisiz olishga o'tilgani uchun sohadagi murojaatlar 2,2 baravar kamaygani, yo'l harakati xavfsizligi inspektori "bodi-kamera"da xizmat o'tayotgani, avtoraqamlar auksionda sotilayotgani, qog'ozdagi bayonnoma yo'q bo'lgani uchun korrupsiya omillari keskin kamaygani, aholi va tadbirkorlarga "xalq xizmatidagi davlat" tamoyili asosida xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilib, 120 turdagi hujjatlarni talab qilish, 160 dan ortiq litsenziya va ruxsatnomalar bekor qilingani, elektron davlat xizmatlari soni 15 karra ortib, 721 taga yetgani va ulardan foydalanuvchilar esa, 11 milliondan oshganligi alohida qayd etib o'tildi.

Ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi tomonidan "Masofaviy audit" avtomatlashtirilgan axborot tizimi joriy etilgan bo'lib unga bir qator tasjkiotlarni moliyaviy bazalari integratsiya qilindi. (2-rasm)

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi tomonidan "Masofaviy audit" avtomatlashtirilgan axborot tizimi infografikasi¹

¹ <https://ach.gov.uz/uz/activity/infographics>

Ushbu tizim orqali moliyaviy va korrupsiyaviy risklar tahlil qilinib qonunbuzarlik holatlari oldi olinadi. Bu esa, butun bir tizimni kuzatish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, davlat budjeti mablag'larini oqilona sarflash va boshqa bir qator imkoniyatlarni yaratadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib **korrupsiyani kamaytirishning ijtimoiy-iqtisodiy strategiyalarini keltiramiz:**

1. Institutsional islohotlar

- mustaqil sud tizimi
- shaffof davlat boshqaruvi
- hisobdorlik mexanizmlari

2. Raqamlashtirish

- Elektron hukumat tizimi korrupsiyani kamaytirishda eng samarali vositalardan biridir. Inson omilining qisqarishi korrupsion risklarni kamaytiradi.

3. Bozor mexanizmlarini kuchaytirish

- erkin raqobatni ta'minlash
- monopoliyalarni qisqartirish
- xususiy sektorni rivojlantirish

4. Iqtisodiy rag'batlar

- Davlat xizmatchilarining ish haqi va ijtimoiy himoyasini oshirish korrupsion xatti-harakatlarni kamaytiradi.

V.XULOSA

Xulosa qilib aytganda, korrupsiya zamonaviy iqtisodiy tizimlarning samarali faoliyat yuritishiga jiddiy to'sqinlik qiluvchi ko'p qirrali muammo hisoblanadi. Uning ta'siri nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlarda, balki jamiyatning ijtimoiy tuzilmasi va institutsional rivojlanish darajasida ham yaqqol namoyon bo'ladi.

Makroiqtisodiy darajada korrupsiya davlat byudjeti barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Soliq tushumlarining kamayishi, byudjet mablag'larining samarasiz

sarflanishi va davlat xarajatlarining oshishi fiskal muvozanatni izdan chiqaradi. Natijada, ijtimoiy sohalarga yo‘naltiriladigan mablag‘lar qisqarib, aholining turmush darajasi pasayishi mumkin. Shu bilan birga, korrupsiya yashirin iqtisodiyot ulushining oshishiga xizmat qilib, rasmiy iqtisodiy tizimning zaiflashishiga olib keladi.

Kelgusida korrupsiyani kamaytirish uchun kompleks yondashuvni qo‘llash muhim ahamiyatga ega. Xususan, davlat boshqaruvida shaffoflikni yanada oshirish, sud-huquq tizimining mustaqilligini ta‘minlash, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish ustuvor vazifalar qatoriga kiradi. Xulosa qilib aytganda, korrupsiyaga qarshi samarali kurashish iqtisodiy o‘lishni ta‘minlash, investitsiya muhitini yaxshilash va aholi farovonligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Mazkur muammoni bartaraf etish faqat davlat organlari faoliyati bilan cheklanib qolmasdan, balki jamiyatning barcha qatlamlari ishtirokini talab etadi. Faqatgina kompleks va tizimli yondashuv asosida korrupsiyani sezilarli darajada kamaytirish va barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishish mumkin.

VI. ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “O‘zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonuni. 03.01.2017
2. “O‘zbekiston Respublikasining manfaatlar to‘qnashuvi to‘g‘risida”gi Qonuni. 05.06.2024
3. Mirziyoyev Sh.M. Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig‘ilishidagi nutq. 05.03.2025
4. Bekker G. “Jinoyat va jazo: Iqtisodiy yondashuv”. 1968.
5. Burakova L. Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi? – T.: Nihol, 2021. – B.328.
6. Jahon bankining hisoboti. Publication: World Bank Annual Report. 25.10.2024.
7. Transparency International xalqaro nodavlat tashkilotining 2024-yil uchun hisoboti. The 2024 Corruption Perceptions Index (CPI)